

Disambiguierung von Wortbedeutungen aus dem Thesaurus Linguae Latinae mittels Fine-tuning von Latin BERT

Lendvai, Piroska

piroska.lendvai@badw.de
BAdW, Deutschland

Wick, Claudia

claudia.wick@thesaurus.badw.de
BAdW, Deutschland

1 Einleitung

Im Bereich des historischen Natural Language Processing (NLP) existieren für eine wachsende Anzahl von Sprachen kontextuelle Sprachmodelle. Für das Latein wurde von Bamman und Burns (2020) ein vortrainiertes BERT-Modell (vgl. Devlin *et al.*, 2018) veröffentlicht, das sie in vier klassische NLP-Aufgaben jeweils einer fine-tuning unterzogen haben, u.a. für Word Sense Disambiguation (WSD). Im Bereich der computergestützten Semantikanalyse der WSD kamen bereits verschiedene Ansätze des maschinellen Lernens zur Anwendung (einen Überblick bietet z.B. Navigli, 2009), neuere Arbeiten setzen auch auf neuronale Modelle und -Architekturen, auch in Kombination mit lexikalischen Wissensdatenbanken und enzyklopädischen Ressourcen (vgl. Bevilacqua *et al.*, 2021). WSD wird in der Regel als überwachte Klassifikation durchgeführt, wobei der Algorithmus lernen soll, die passende Zuordnung zu einer Bedeutungsgruppe für ein oder mehrere Fokuswörter im jeweiligen Kontext, z.B. innerhalb eines Satzes, vorherzusagen. Je nach Anwendungsziel können solche Bedeutungskennzeichnungen ('sense labels') auf unterschiedliche Weise definiert werden: Das angestrebte grobe oder feine Unterscheidungsspektrum kann zwei oder auch mehrere Kategorien umfassen.

Für WSD existieren — mit Ausnahme des Englischen — kaum allgemein verfügbare, große Benchmark-Datensätze: Die manuelle Erstellung von annotierten Datengrundlagen für eine überwachte WSD-Anwendung ist oft mühselig und langsam. Die Suche nach bereits vorhandenen, anpassbaren Ressourcen und Methoden ist daher ein wichtiges Forschungsthema. Eine vielversprechende Ressource, die für lateinische WSD genutzt werden könnte, ist Latin WordNet; für Details sowie Referenzen siehe Franzini *et al.* (2019). Eine andere Möglichkeit bestünde in der Nachnut-

zung von Wörterbuchdaten, weil deren Artikel Textstellen klassieren, die manuell annotierte Daten darstellen, die für Training und Test genutzt werden könnten. Unsere Pilotstudie Lendvai und Wick (2022) hatte das Ziel, Einblicke in Methoden zu gewinnen, die solche Wörterbuchdaten als Basis für die automatische Zuweisung von Bedeutungen nutzen könnten. Wir haben gezeigt, wie wir 40 Lemmata aus einem hauseigenen Wörterbuch zum Zwecke der historischen WSD verarbeitet hatten. Nach dieser Methodik haben wir die Studie nun weitergeführt, und insgesamt 115 Lemmata bearbeitet. Die Details dazu sowie die Resultate werden wir in diesem Beitrag darstellen.

Bereits Bamman und Burns (2020; im Folgenden: B&B) stellten Trainingsdaten für BERT — eine Transformer-basierte Deep-Learning-Architektur für Sprachmodellierung — zusammen, welche sie dem lateinisch-englischen Wörterbuch von Lewis und Short (1879; fortan: L&S) entnahmen. Für jedes Stichwort im Fokus der WSD (ein sog. 'Lemma') wählten sie eine Anzahl antiker Belegstellen aus den ersten beiden semantischen Hauptgruppen des jeweiligen Artikels des Fokus-Lemmas. Der binären Klassifikation von B&B folgend haben wir für dieselbe Auswahl von Lemmata Daten aus einer derzeit noch proprietären Quelle erhalten: aus dem Thesaurus Linguae Latinae (TLL)¹.

Der TLL ist ein einsprachiges Wörterbuch, das sämtliche Bedeutungen aller lateinischen Wörter der Antike verzeichnet und eine repräsentative Auswahl von Originalbelegen für jede Bedeutung zitiert. Der gesamte lateinische Wortschatz umfasst schätzungsweise 53'000 bis 56'000 Wörter. Die Aussicht, die WSD-Leistung bei Datensätzen, die aus zwei verschiedenen Wörterbüchern stammen, zu vergleichen, wäre in mehrfacher Hinsicht interessant: etwa um quantitative Einblicke in die Strukturierungspraxis von Wörterbüchern zu gewinnen, oder sogar zu versuchen, deren Einordnungspraxis empirisch zu überprüfen. Nach Sichtung der Daten wurde uns allerdings klar, dass ein direkter Vergleich von Daten aus dem TLL bzw. aus L&S methodisch kaum vertretbar wäre.

Vorgängig durchgeführte Vergleiche zwischen Artikeln zum jeweils gleichen Lemma ergaben, dass die beiden Lexika bei der Kategorisierung unterschiedlich verfahren. Für dasselbe Lemma waren beispielsweise manche Zitate, welche in L&S der Hauptbedeutung I zugewiesen werden, im TLL auf die ganz anders definierten Hauptgruppen I und II verteilt (oder umgekehrt). Dieser Unterschied rührt daher, dass Lexikographen die Bedeutungen meist nicht als flache, durchnummerierte Liste präsentieren, sondern sie nach übergeordneten Kategorien in eine systematische Ordnung bringen. Eine Norm hierfür existiert allerdings nicht. Eine solche Gliederung, oft mit zwei Hauptgruppen, ist ein künstliches Darstellungs-konstrukt, welches für ein und dasselbe Wort ganz unterschiedliche Formen annehmen kann (vgl. Punkt 2.1). Leider führt dies dazu, dass kein direkter Vergleich der WSD auf so unterschiedlichen Datensätzen möglich ist.

Wir haben uns gegen B&Bs Beschränkung der Datenmenge entschieden, welche für beide Hauptbedeutungen nur jeweils gleichgroße Zitatmengen zulassen, da wir sonst

das volle Potenzial des TLL — seinen Umfang — nicht ausschöpfen könnten. Wir kürzten deshalb die oft um ein Mehrfaches größere Bedeutungsgruppe nicht, sondern nahmen deren quantitative Unausgeglichenheit in Kauf. Unser TLL-Datensatz ist daher deutlich umfangreicher und in Bezug auf das Labeling möglicherweise grobkörniger geworden als die B&B-Daten. Diese enthalten allerdings Lemmata, welche im TLL noch fehlen, d.h. Wörter nach „Re-“.

Unsere Arbeit verfolgt folgende Ziele:

- Suche nach Methoden und Testmöglichkeiten für die experimentelle Einordnung oder sogar Validierung von Bedeutungsrepräsentationen und deren Unterscheidung.
- Aufzeigen von Zusammenarbeit zwischen den Geisteswissenschaften und der NLP-Gemeinschaft, die komplementäres Fachwissen liefern.
- Weiterverwendung des von B&B vortrainierten neuronalen Sprachmodells für Latein.
- Wiederholung des WSD-Experiments von B&B anhand der von ihnen veröffentlichten Benchmark-Daten, des Codes und des Vergleichsmodells.
- Wiederholung des WSD-Experiments durch fine-tuning von Latin BERT mit Daten, die wir aus dem TLL konstruieren.
- Beobachtung der Einordnungspraxis und des Umfangs in den B&B und TLL Datensätzen.
- Verbesserung der experimentellen Methodik von B&B durch eine detaillierte Auswertung in Form von F-Maßkro in einem Pro-Lemma-Aufbau der Experimente.

2 Explorative Datenanalyse

Das Wörterbuch von L&S ist eine Übersetzung von Wilhelm Freunds deutsch-lateinischem Wörterbuch aus dem 19. Jahrhundert, welches auf älteren Lexika aufbaut.² B&B wählten daraus 201 Lemmata und entnahmen ihnen 8'354 Instanzen für ihren Datensatz. Der TLL wird seit 1900 erarbeitet, wobei sich die redaktionellen Prinzipien über die Zeit verändert haben.³ Typisch ist die verschachtelte Struktur der Artikel, welche über zehn Ebenen tief reichen kann. Bedeutungsgruppen auf derselben Ebene sollten einander ausschließende Parameter syntaktischer oder semantischer Natur aufweisen, was oft zu einer dichotomischen Anordnung führt. Diese Systematisierung von Bedeutungsunterschieden orientiert sich also nicht an den verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten des Wortes, sondern klassifiziert semantische Merkmale innerhalb der Ausgangssprache Latein. Zur Illustration der Bedeutungen werden passende Textzitate aufgelistet (auch „Belege“ oder „Stellen“ genannt).

Die TLL-Daten standen uns im TEI-XML-Format zur Verfügung. Genau wie B&B haben wir die Trainingsdaten aus jeweils einem einzigen Wörterbucheintrag generiert (Homonyme bleiben ausgeschlossen) und nur Belege mit einer Mindestlänge von fünf Wörtern berücksichtigt. Die-

ses Datenmaterial wurde ausschließlich jenen zwei Hauptbedeutungsgruppen zugewiesen, welche im Artikel als Teilung auf der höchsten (ersten) Ebene definiert werden (üblicherweise als „I“ und „II“ bezeichnet). Durch rekursives Hinabsteigen in die verschachtelte Struktur des gedruckten Artikels (s. Abbildung 1) wurde diese abgeflacht (s. Abbildung 2).

Der so gewonnene TLL-Datenbestand umfasst 65'522 Textstellen für 115 Lemmata (die einer Stichprobe aus dem 120 von B&B entsprechen), die sich wie folgt über die Wortarten verteilen: 49% Verben, 14,5% Adjektive, 15,5% Substantive, 21% andere (Adverbien, Pronomina, Präpositionen, Konjunktionen, Partikeln). Ab dem Buchstaben C wird das Lemma in den TLL-Artikeln zunehmend abgekürzt, d.h. es erscheint lediglich die Endung im Zitat. Die Ergänzung der oft sehr unterschiedlichen Wortstämme war für die Durchführung aussagekräftiger WSD-Experimente unabdingbar, da die Lemmaformen eine zentrale Information für die Lernalgorithmen darstellen. Dies erforderte ein Human-in-the-Loop-Verfahren, bei dem für jedes Lemma Ergänzungsanweisungen in Form von Python-Code geschrieben wurden.

pres definitae:

① *specimina pauca ad illustrandas notiones selecta.*

② *tolerandi, sustinendi (sc. fortiter sim):*

① *in universum: PLAVT. Men. 721 viduam esse mavelim, quam istaec flagitia tua -i (779) perpeti. 978 magis multo -or facilius verba: verbera ego odi. TER. Eun. 244 neque ridiculus esse neque plagas -i possum. PACUV. trag. 279 -or facile iniuriarum, si est vacua a contumelia. CIC. Verr. II 3, 95 quem contumeliae aculeum -i ... viri boni difficillime possunt. 3, 201 si hoc vectigal aratio tolerare, hoc est Sicilia ferre ac -i potest. Phil. 6, 19 aliae nationes servitum -i possunt, populi Romani est propria libertas. fin. 3, 42 si dolores eosdem tolerabilius -untur qui excipiunt eos pro patria quam qui leviores de causa (item in philosophia: 4, 23 Panaetius cum ... de dolore -endo scriberet. Tusc. 4, 60 qui non turbulente humana -antur. sim. al.). BRVT. Cic. ad Brut. 24, 6 W. servire et -i contumelias ... otero. VARRO rust. 2, 10, 3 senes callium difficultatem ac montium arduitatem ... non facile ferunt, quod -undum est pastoribus et passim.*

② *-untur qui quid in columes, sine noxa sim. sustinent (exempla potiora; cf. p. 725, 31): OV. trist. 3, 3, 7 nec caelum -or nec aquis adsuevimus istis. CELS. 2, 18, 3 pisces ..., qui salem non -untur. SEN. epist. 51, 10 quamlibet viam iumenta -untur, quorum durata ... ungula est. COLVM. 8, 17, 8 mullus raro ... vivarii claustra -itur. PLIN. nat. 31, 23 fluvii cuiusdam gurgitem periuri negantur -i velut flammam.*

③ *-untur qui pondera corporea sustinent (proprie et in imagine; cf. e. g. p. 724, 7): SEN. contr. 3 praef. 9 quidam equi melius equitem -antur, quidam iugum (addas imagines vol. VII 2, 641, 70 sq.; aliter p. 722, 4). suas. 2, 1 (ironice) insueta ... arma non -surae manus (STAT. Theb. 11, 551 [Pofynices ad fratrem] exercita ... membra vides mea; disce a. -i). SEN. Thy. 931 (in imag.) pondera regni non inflexa cervice -i (SIL. 14, 90).*

④ *subeundi, experiendi (sc. mala, quibus quis afficitur neglecto respectu fortiter, laboriose sim. perpetiendi; bona v. sub B3): CIC. rep. 3, 23 cum de tribus unum est optandum, aut facere iniuriam nec accipere, aut et facere et accipere, aut neutrum, optimum est facere impune ..., secundum nec facere nec -i, miserimum digladiari semper tum faciendis tum accipiendis iniuriis. NIGID. Gell. 9, 12, 6 imminetia fraudis,*

Abbildung 1: Ausschnitt aus der verschachtelten Struktur des TLL-Artikels für das Lemma *patior*.

```

77 patior I viduam esse mavelim, quam istaec flagitia tua pati
78 patior I magis multo patior facilius verba: verbera ego odi
79 patior I neque ridiculus esse neque plagas pati possum
80 patior I patior facile iniuriam, si est vacua a contumelia
81 patior I quem contumeliae aculeum pati ... viri boni difficillime possunt
82 patior I si hoc vectigal aratio tolerare, hoc est sicilia ferre ac pati potest
83 patior I aliae nationes servitutem pati possunt, populi romani est propria libertas
84 patior I si dolores eosdem tolerabilius patiuntur qui excipiunt eos pro patria quam qui leviores
de causa
85 patior I panaeus cum ... de dolore patiendo scriberet
86 patior I qui non turbulente humana patiantur
87 patior I servire et pati contumelias ... otero
88 patior I senes callium difficultatem ac montium arduitatem ... non facile ferunt, quod patiundum
est pastoribus, et passim
89 patior I nec caelum patior nec aquis aduevimus istis
90 patior I pisces, qui salem non patiuntur
91 patior I quamlibet viam iumenta patiuntur, quorum durata ... ungula est
92 patior I nullus raro ... vivarii claustra patitur
93 patior I fluvii cuiusdam gurgitem periri negantur pati velut flammam
94 patior I quidam equi melius equitem patiuntur, quidam iugum
95 patior I insueti ... arma non passurae manus
96 patior I exercita ... membra vides mea; disce a . pati
97 patior I pondera regni non inflexa cervice pati
98 patior I cum de tribus unum est optandum, aut facere iniuriam nec accipere, aut et facere et
accipere, aut neutrum, optimum est facere impune, secundum nec facere nec pati, miserimum
digladiari semper tum faciendis tum accipiendis iniuriis
99 patior I imminetia fraudis, quam quis vel facturus cuipiam vel passurus est

```

Abbildung 2: Geglättete, mit sense-label versehene Trainingsdaten aus dem TLL-Artikel für das Lemma *patior*.

2.1 Beobachtungen zu Bedeutungseinordnungen in den beiden Wörterbüchern

Für das Vortraining von Latin BERT wurden Texte aus einem noch größeren Zeitraum (ca. 2'000 Jahre) benutzt, der neben der Antike auch das Mittelalter, den Humanismus und die Neuzeit umfasst. Der TLL dokumentiert das antike Latein umfassender als L&S: er berücksichtigt auch nicht-literarische Textgattungen wie Inschriften, juristische oder medizinische Quellen, sowie die spätantiken christlichen Texte (bis ca. 700 n. Chr.). Das dargestellte Bedeutungsspektrum ist größer als bei L&S, welche vor allem die klassischen Autoren aus ca. 200 Jahren berücksichtigen. Das bedeutet z.B. für *religio* In der klassischen, „heidnischen“ Zeit bezeichnete das Wort Gefühle der (Ehr)furcht gegenüber Göttern oder strikt fixierte Kulthandlungen. Im heute bekannten Sinn von 'Religion' als dogmatisches Glaubenssystem, das auf Offenbarung beruht, wurde es erst bei christlichen Autoren verwendet.

Sowohl in den B&B- als auch in den TLL-Daten wird nicht immer wörtlich zitiert, sondern die Belege werden häufig leicht verändert. L&S schreiben sie der Lesbarkeit oder Kürze wegen zuweilen um, was zur Paraphrasierung des Originalzitats führen kann; der TLL sucht dies zu vermeiden.

Die häufigsten Schemata bei der Bedeutungseinordnung sind die folgenden:

- Unterscheidung nach natürlichen, semantischen Kriterien. Typisch hierfür ist die Unterteilung „I: konkret (körperlich, räumlich etc.)“ vs. „II: übertragen (bildlich, metaphorisch etc.)“.
- Unterscheidung nach künstlichen Kriterien wie z.B. „I: Allgemein“ vs. „II: im Besonderen“, wobei die unter II aufgeführten Spezialitäten weder syntaktisch noch semantisch homogen sind.
- Hierarchische Unterscheidung wie Lemma vs. Sublemma. L&S tendieren dazu, beispielsweise ein adjektivisch verwendetes Partizip Perfekt als Klasse II zu definieren, wogegen der TLL z.B. *remissus* nicht zusammen mit *remitto* präsentiert, sondern es in einem gesonderten Artikel behandelt. Die entsprechenden Zi-

tate solcher Sublemmata erscheinen deswegen nicht in den TLL-Trainingsdaten.

3 WSD-Experimente

Beim fine-tuning von Latin BERT wird das vortrainierte Sprachmodell explizit für die WSD-Aufgabe trainiert, d.h. für die Klassifizierung der Zitate, die den Klassen I oder II im Thesaurus entspricht. Das Klassifizierungsmodell lernt dabei, genau zwei Bedeutungen für ein Fokus-Lemma (jeweils ein Wort pro Zitat) zu unterscheiden. Diese Aufgabe steht im Gegensatz zu dem, was in der ersten Phase des Vortrainings von Latin BERT, stattfand. Dort bestand die Aufgabe darin, dass das lateinische Sprachmodell von BERT so viele Bedeutungen eines Wortes wie möglich erlernt.

3.1 Aufbau der Experimente

Wir haben 100 epochs (Trainingszyklen) pro Lemma durchgeführt, d.h. Training und Testing wurden für jedes Lemma einzeln durchgeführt. Die Leistung wurde anhand des ungewichteten Makro-F1-Scores jedes Lemmas unter Verwendung von Pedregosa *et al.* (2011) bewertet. Auf die Genauigkeit (accuracy) zu evaluieren wäre suboptimal, da sie nicht klar ausdrückt, wie gut die beiden Klassen im Einzelnen erlernt werden, und sie korrigiert auch nicht die quantitative Unausgewogenheit beider Klassen. Für jede epoch wurde das Makro F1 auf den Entwicklungsmengen-Datensatz (development set) des Lemmas berechnet. Die Parameter, die auf dem development set mit der besten Leistung erlernt waren, wurden verwendet, um das Makro F1 für jedes Lemma auf der im Training nicht verwendeten, d.h. von BERT noch ungesehenen Testmenge (heldout testset) zu messen.

B&B verwendeten für das Training den ungewichteten cross-entropy loss. Da in unseren Daten die beiden Klassen jedes Lemmas unausgewogen sind, haben wir die Gewichte für jede Klasse für die loss function berechnet. Als Vergleichsmodell (baseline classifier) verwendeten wir dieselben 200-dimensionalen statischen word2vec-embeddings in einem biLSTM-Klassifikator wie B&B (vgl. Mikolov *et al.*, 2013). Enklitika wurden in den Zitaten nicht abgetrennt, da davon ausgegangen wurde, dass der wordpiece tokenizer von Latin BERT diese berücksichtigt.

3.2 Auswertung der experimentellen Resultate

Wir reproduzierten die B&B-WSD-Studie und bekamen einen vergleichbaren Genauigkeitswert (.737; bei B&B: .754). Anschließend haben wir aus dem B&B-Datensatz mit 201 Lemmata Datensätze pro Lemma für diejenigen 115 Lemmata abgeleitet, wofür wir aus dem TLL Daten hatten. Auf diesen haben wir Latin BERT sowie biLSTM als Vergleichsmodell trainiert, wobei wir den für die Auswertung mit Makro-F1-Score pro Lemma ergänzten B&B-

Code verwendeten. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt. Wir haben festgestellt, dass die B&B-Daten im Vergleich mit den TLL-Daten gering sind (vgl. Abbildung 3) und daher statistisch nicht zuverlässige Ergebnisse liefern (d.h. die Standardabweichungen sind groß); diese Variabilität wird auch durch die whisker des boxplots (Abbildung 4) veranschaulicht.

Tabelle 1 zeigt die Score-Übersicht: Für beide Datensätze übertrifft Latin BERT das biLSTM-Vergleichsmodell. Abbildung 4 zeigt auch, dass der Median der Punktzahlen für TLL-Daten höher ist als für B&B-Daten.

Tabelle 1: Mittlere Leistungswerte über 115 Lemmata auf B&B sowie auf TLL-Daten. Wir weisen darauf hin, dass ein direkter Vergleich aufgrund des unterschiedlichen Labelings der Datensätze nicht aussagekräftig ist.

Datensatz	Modell	Mittleres F-Makro	Standardabweichung
B&B	BERT	.635	.25
	biLSTM	.595	.25
TLL	BERT	.792	.11
	biLSTM	.701	.12

Abbildung 3: Datensatzgröße pro Lemma. Blau: L&S-Daten, Orange: TLL-Daten.

Abbildung 4: Leistung: mittleres F-Makro der Lemmata pro Datensatz mittels BERT bzw. mittels biLSTM-Baseline-Modell. Hinweis: Ein Vergleich der Leistung auf den Datensätzen ist aufgrund der unterschiedlichen Datenkonstruktion nicht aussagekräftig.

4 Schlussfolgerung

Unsere Studie bestätigt die Bedeutung von Latin BERT als Ressource für die WSD-Klassifizierungsaufgabe. Wir haben experimentell nachgewiesen, dass sich aus den TLL-Wortbedeutungen abgeleitete Trainingsdaten für diese Aufgabe gewinnen lassen. Die fine-tuning des kontextuellen Sprachmodells in einer Transformer-Architektur konnte als Methode zur experimentellen Validierung der Bedeutungsabbildung verwendet werden. Unsere WSD-Modelle, die auf TLL-Daten trainiert wurden, erbrachten eine gute Leistung und eine Verbesserung gegenüber dem Vergleichsmodell mit biLSTM-Architektur und statischen word embeddings. Die Resultate auf unserem Datensatz aus 115 Lemmata zeigen einen ähnlichen Trend und eine vergleichbare Leistung wie die Resultate auf dem kleineren Datensatz aus 40 Lemmata in Lendvai und Wick (2022).

Für die Studie haben wir einen Datensatz erstellt, der zwei grobkörnige Hauptbedeutungen pro Lemma enthält. Er beruht auf Daten, die uns freundlicherweise vom Verlag de Gruyter zur Verfügung gestellt wurden, wobei man noch klären sollte, ob er als Benchmark-Datensatz für Latin WSD veröffentlicht werden kann. Die grobkörnige Unter-

teilung in lediglich zwei Gruppen wird dem semantischen Spektrum der meisten Wörtern noch nicht gerecht. Dasselbe gilt allerdings auch für das Material von B&B, das ebenfalls Bedeutungen aus Untergruppen nicht unterscheidet. Innerhalb der Fachgemeinschaft sind uns keine weiteren gelabelten Datensätze aus Lateinwörterbüchern bekannt. Wir haben zwar versucht, aus einem verfügbaren digitalen Wörterbuch des Mittellateins gleichartige Daten (d.h. Zitate) zu extrahieren, doch deren Umfang war derzeit zu gering um als Trainingsmaterial verwendbar zu sein. Die beobachtete Nicht-Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Lemma-Bearbeitungen in den verschiedenen Wörterbüchern hat gezeigt, dass weiterhin nach Wegen zu suchen ist, wie sich Datensätze vereinheitlicht repräsentieren und beschreiben lassen. Unsere Studie kann dazu wichtige Einsichten liefern.

Wir hoffen diese Studie erweitern zu können, um Erkenntnisse über die Organisation und maschinenlernbare Systematisierung von Bedeutungsinventaren zu gewinnen. In unserem Beitrag haben wir uns auf die Replikation des Experiments von Bamman & Burns sowie auf die sehr aufwendige Datenaufbereitung aus dem TLL konzentriert. Ein klarer Mehrwert unserer bisherigen Arbeit ist, dass wir qualitative sowie abstrakte Vergleiche zwischen den Quellen gemacht und auf unserem Datensatz gute Resultate erreicht haben. Ein künftiger Schritt kann darin bestehen, weitere Unterteilungen der Hauptgruppen für Klassifizierungen zu nutzen, vergleichbar mit dem hierarchischen Aufbau von Wörterbuchartikeln, sowie die Daten für die weiteren Hauptgruppen eines Lemmas zu nutzen, und den experimentellen Aufbau auszudehnen.

Bibliographie

Navigli, Roberto. 2009. „Word Sense Disambiguation: A Survey“. *ACM Computing Surveys* , 41(2)

Bamman, David, Patrick J. Burns. 2020. „Latin BERT: A Contextual Language Model for Classical Philology“. *CoRR* , abs/2009.10053. <https://arxiv.org/abs/2009.10053>

Bevilacqua, Michele, Tommaso Pasini, Alessandro Raganato, Roberto Navigli. 2021. „Recent trends in word sense disambiguation: A survey.“ In *Proceedings of the Thirtieth International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI-21* .

Devlin, Jacob, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, Kristina Toutanova. 2018. „BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding“. *arXiv preprint arXiv :1810.04805*. <https://arxiv.org/abs/1810.04805>

Franzini, Greta, Andrea Peverelli, Paolo Ruffolo, Marco Passarotti, Helena Sanna, Edoardo Signoroni, Viviana Ventura, Federica Zampedri. 2019. „Nunc est aestimandum: Towards an evaluation of the Latin WordNet“. In *CLiC-it* .

Lendvai, Piroska, Claudia Wick. 2022. „Finetuning Latin BERT for Word Sense Disambiguation on the Thesaurus Linguae Latinae. In: *Proc. of the Workshop*

Cognitive Aspects of the Lexicon , *Association for Computational Linguistics*, pp. 37-41.

Mikolov, Tomas, Kai Chen, Greg Corrado, Jeffrey Dean. 2013. „Efficient estimation of word representations in vector space“. *arXiv preprint arXiv :1301.3781*.

Pedregosa, F., G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. Vanderplas, A. Passos, D. Cournapeau, M. Brucher, M. Perrot, E. Duchesnay. 2011. „Scikit-learn: Machine learning in Python“. *Journal of Machine Learning Research* 12: 2825-2830.